

MILLIY KURASHNING RIVOJLANISH TARIXI

Kim Dinara Vladislavovna

O‘zbekiston-Finlandiya pedagogika instituti
Maktabgacha va boshlang‘ich ta’lim fakulteti
Boshlang‘ich ta’lim kafedrasida assistenti

Qulmurodova Muxlisa Sanjarovna

O‘zbekiston-Finlandiya pedagogika instituti
Maktabgacha va boshlang‘ich ta’lim fakulteti
Boshlang‘ich ta’lim yo‘nalishi 4-bosqich talabasi

Annotasiya. Mazkur maqolada jismoniy tarbiya va sportni ommalashtirish, aholi o‘rtasida sog‘lom turmush tarzini targ‘ib qilish, imkoniyatlari cheklangan shaxslarning jismoniy reabilitatsiyasi uchun zarur shart-sharoitlar yaratish hamda mamlakatning xalqaro sport maydonlarida munosib ishtirok etishini ta‘minlash borasida izchil chora-tadbirlar amalga oshirilishi haqidagi fikrlar to‘g‘risida mulohaza yuritiladi.

Kalit so‘zlar: jismoniy tarbiya, sport, sog‘lomlashtirish, milliy kurash, ma‘naviy qadriyat.

Аннотация. В данной статье принимаются последовательные меры по популяризации физического воспитания и спорта, пропаганде здорового образа жизни среди населения, созданию необходимых условий для физической реабилитации людей с ограниченными возможностями, обеспечению должного участия страны на международных спортивных аренах. будет обсуждаться его увеличение.

Ключевые слова: физическое воспитание, спорт, оздоровление, национальная борьба, духовные ценности.

Annotation. This article discusses the ideas for implementing consistent measures to popularize physical education and sports, promote a healthy lifestyle among the population, create the necessary conditions for the physical rehabilitation of people with disabilities, and ensure the country's worthy participation in international sports arenas.

Keywords: physical education, sports, health promotion, national struggle, spiritual value.

KIRISH. Milliy qadriyatdan umuminsoniy qadriyatga aylanib butun jahon

nigohini o'ziga mahliyo etgan kurash ma'naviy qadriyat va sport turi sifatida o'zining chuqur tarixiga ega. Bugun mustaqil O'zbekistonimiz taraqqiyotning yangi bosqichiga qadam qo'yimoqda. Har kunimiz yaxshi bir yangilikdan, xushxabardan, orzular ro'yobidan, buyuk kelajakka umiddan boshlanmoqda. Xalqimizning bunyodkorlik salohiyati, turli sohalarda erishilayotgan ulkan yutuqlar, Vatanimiz obro'sining xalqaro maydonda 103oshi103-kun yuksalib borayotgani qalblarimizni faxr-iftixorga to'ldirmoqda. Davlatimiz rahbarining Kurash milliy sport 103oshi103 yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risidagi tarixiy hujjatni qabul qilgani milliy qadriyatimiz – kurashni chin dildan yaxshi ko'radigan, uni ardoqlaydigan xalqimiz uchun yana bir ulkan yangilik bo'lgani shubhasiz.

Zero, kurash halollik, olijanoblik, mardlik, yurtparvarlik singari bebaho fazilatlarni o'zida mujassam qilgan bobomeros qadriyatdir. IV asrda O'rta Osiyoda yashagan xalqlar orasida epchil 103oshi103g-dorbozlar juda mashhur bo'lgan. Epchil, jismoniy jihatdan juda chiniqqan dorbozlar, chig'iriqchi simbozlar Yunoniston, Vizantiya va Eron kabi mamlakatlarga borib, o'zlarining ajoyib va xatarli o'yinlarini qiziqchi va masxarabozlarning o'tkir satira va kulgi bilan sug'orilgan turli sirk saxnalari, o'qdek uchadigan muallaqchilar va kishi aql bovar qilmaydigan pahlavonlarning o'yinlari, hukkachil va yog'och oyoqlarning jo'shqin raqslar va ot o'yinlarni chuqur ma'noli so'zlari va baytlarini sozandalarning bu o'yinlarga moslangan mashqlarini ko'z-ko'z qilganlar. Qadim zamonlarda jamoa jismoniy tarbiya sohasida o'z davrlari zimmasiga ma'lum majburiyatlar yuklagan. Yosh qiz va yigitlar hayotda kerak bo'ladigan epchilik, chidamlilik, chaqqonlik, qat'iylik va jasurlik kabi qobiliyatlarga ega bo'lishlari shart bo'lgan.

ASOSIY QISM. Buyuk qomusiy olim, tibbiyot ilmining asoschilaridan biri Abu Ali Ibn Sino badantarbiyani ikki turga bo'ladi. Birinchi turi, bu odamning ish jarayonida qiladigan harakatlari, ikkinchi turi esa maxsus badantarbiya harakatlari. Besh jilddan iborat "Al-qonun"da kishi tanasi tuzilishining tavsifi kasalliklar etimologiyasi sog'lom hayot kechirish haqida ta'limot, kasalliklarni tabiat kuchlari va dori-darmonlar bilan davolashga doir ko'rsatmalar berilgan. Allomaning profilaktikaga doir ko'rsatmalari haqidagi fikri alohida ahamiyatga ega. U odamlarning uzoq umr ko'rishlari haqida g'amxo'rlik qilib, ularga butun hayoti davomida sog'lom yashash va sog'liqni mustahkamlash uchun zarur bo'lgan tartibni o'rgatadi. U yosh va sog'liqqa mos keladigan ovqat tanlab iste'mol qilish, me'yori bilan ovqatlanish va suyuq narsalar iste'mol qilish, tanani toza tutish, shuningdek jismoniy mashqlarni bajarish uzoq umr ko'rish vositalari deb hisoblaydi. Ibn Sino turli mashqlar orasida me'yori bilan uzoq va tez yurish, kurash tushish va ot minishni

alohida ta'kidlagan. Ibn Sinoning fikricha, mashqlardan ko'zda tutiladigan asosiy maqsad qon aylanishini, nafas olishni va organizmdagi moddalar almashinuvini yaxshilashdan iboratdir.

Sharq adabiyoti durdonalari hisoblanmish "Shohnoma", "Qobusnoma", "Zafarnoma", "Boburnoma" singari asarlarda ham polvonlari siyrati-yu qiyofasiga oid yorqin chizgilar, ularni ma'naviy 104oshi104g bezovchi serjilo rangli tasvirlar va ta'riflar keltirilgan.

Alisher Navoiy hazratlari ham kurashdan, uning dovrug'ini 104osh iqlimga taratgan polvonlar baxsidan huzurlangan. Shu bois ko'plab asarlarda pahlavonlar hayoti va faoliyatiga oid ajoyib-g'aroyib voqealar, lavhalarni yozib qoldirgan. Polvonzodalarga bag'ishlangan maxsus "Holoti Pahlavon Muhammad" (tarjimayi hol asari) da daho ijodkor, o'z davrining tengsiz polvonzodasi Pahlavon Muhammad kurash san'atidan tashqari diniy va dunyoviy ilmlarni, jumladan, astronomiya va matematika, kimyo va falsafa, adabiyotshunoslik 104oshi104'atshunoslik, huquqshunoslik va boshqa bilimlarni mukammal egallaganini aytib o'tgan. "Chorgoh", "Segoh", "Panjgoh" singari mashhur kuylar sho'balarini yaratgani, xususan, sher san'ati bobida ham yuksak tab va bilimga ega ekanligini alohida ta'kidlagan. Kurash tushishni kanda qilmagan buyuk polvon va bahodir Pahlavon Muhammad she'rni nozik tushunganidan o'sha davr shoirlari yangi asarlarni avvalo, ul zotga ko'rsatib, maslahat olishga oshiqar ekanlar. Pahlavon Muhammad yetuk tabib ham bo'lgan. Zamonasining mashhur tabiblari Mavlono Qutbiy, Mavlono A'loulmulk va Mavlono Abdusalomlar bilan tibbiyot masalalari yuzasida baxs yuritar va tabiblar polvonzodaning muolaja usullarini o'z asarlariga tabiiyki, amaliyotga kiritar ekanlar. Pahlavon Muhammadning odobi, saxiyligi, beozorligi, sofdilligi, mardligi, mehmonnavozligi, halolligi polvonlarga xos bo'lgan ulug' hislatlar ekanligini qayd etgan.

Boburning qizi Gulbadanbegimning yozishicha, xotin-qizlar ham shodlik kushgarda mardona kiyimlar kiyganlar va chavashyuzlik, tirondoqlik kabi o'yinlarda faol qatnashganlar. Tilsim to'yi munosabati bilan uy marosimiga yig'ilgan begimlar haqida to'xtab, podshohning o'ng tomonida 104oshi104g ko'rpachalarda o'tirishni begimlarning ismlarini mufassil va birma-bir sanab o'qib bular mardona kiyimlarni kiyadilar va zahgirtiroshlik, chavandozlik, zirondoqlik kabi har xil hunarlarga usta edilar va sozlardan qupchiligini chalar edilar, deb yozgan edi Gulbadanbegim.

O'z zamonasida qudratli saltanat qurgan Amir Temur buyuk davlat arbobi, ma'rifatparvar hukmdor, salohiyatli sarkarda bo'lib qolmasdan, ayni vaqtda kurash ilmi hadisini mukammal egallagan kuchli polvonsifat inson ham bo'lgan. Shuning

uchun u mamlakatda yoshlarni chiniqtirish, vatanni sevuvchi, yurt xizmatiga kamarbasta, yetuk shaxslar qilib voyaga yetkazishda kurashning tutgan oʻrniga katta ahamiyat bergan. Sharafiddin Ali Yazdiy “Zafarnoma”sida va Alisher Navoiyning “Nasoyim ul-muhabbat” asarida esa Sohibqiron Amir Temur davridagi pahlavon Bobohoki (asli Afgʻoniston shimolidagi Shibirgʻon viloyatidan) Uchqora Bahodir (asli Navoiy viloyatining Xatirchi tumanidan), Abbos Usmon Joloyir (asli Buxoro viloyatining Qorakoʻl tumanidan) singari yuzlab benazr oʻzbek polvonlari haqida qiziqarli maʼlumotlar keltirilgan.

Qadimiy Sugʻdiyona markazi boʻlgan Samarqandda Navroʻz bayrami har doim xalq tomoshalari bilan oʻtgan. Bular da xalq, sanʼat vakillari, baxshilar, xonandalar, hofizlar, dorbozlar, raqqoslar oʻz sanʼatini namoyon qilishgan. Bu bayramlarda xalq, dorbozlarning chiqishi va ayniqsa, poygani zoʻr qiziqish bilan tomosha qilishgan. Lekin har bir bayram kurashsiz oʻtmagan. Musobaqalar natijasida har yili kurashchilardan biri Sugʻdiyona polvoni nomini olgan. Bayramlarda ushbu polvon obroʻli joyda oʻtirgan va kurash tushishni istagan har kishini bellashuvga chaqirgan. Odatda talabgorlar koʻp boʻlgan. Baʼzi vaqtlarda asosiy polvon va kuchiga koʻra unga munosib raqiblar oʻrtasidagi kurash, hatto, bir necha kun davom etgan. Kurashda oʻz raqibini yenggan polvon kelgusi yil gʻolibi hisoblangan. Bundan tashqari Samarqandda Qurbon hayit bayrami kunlarida doimo kurash bellashuvlari oʻtkazilgan va u koʻp tomoshabinlarni oʻziga jalb qilganligi haqida koʻplab maʼlumotlar mavjud.

Mamlakatimizda jismoniy tarbiya va sport rivojiga katta eʼtibor berilayotganining yana bir asosiy sababi nafaqat jismoniy, balki maʼnaviy jihatdan ham barkamol avlodni voyaga yetkazish zarurati bilan izohlanadi. Chunki sport xalqning, millatning gʻururini yuksaltiradi, maʼnaviy kuch-qudrat baxsh etadi, qolaversa, butun jamiyatni ana shu gʻurur tuygʻusi orqali birlashtiradi. Eng muhimi, sport sogʻlom turmush tarzining asoslaridan biri sifatida yoshlarning oʻz imkoniyat va salohiyatini, iqtidorini har xil boʻlmagʻur ishlarga emas, balki el-yurti obroʻyini oshirishga, oʻz jismoniy va maʼnaviy kamolotini oshirish yoʻlida sarflashga safarbar etadi. Negaki, doimiy ravishda sport bilan shugʻullanadigan bolaning jismi ham, ruhi ham tetik boʻladi, uning butun vujudi uygʻun tarzda kamol topadi, oilasi tinch boʻladi. Uning oʻy-xayoli faqat oʻz isteʼdodini namoyon etish, turli musobaqalarda gʻalaba qozonish ishq bilan band boʻladi [1]

Jismoniy madaniyat va sport ishlab chiqarish samaradorligini oshirishning, kasalliklarni oldini olishni aqliy jihatdan faol dam olishni, hordiq chiqarish vositasi

ekanligini, hamda inson faoliyatining ajralmas qismi bo'lgan holda o'quvchi yoshlarning hayotiga batamom singib ketishini shakllantiradi.

Asrlar davomida shakllangan, shaxsning kamolotga erishuvida muhim ahamiyat kasb etgan kurash ba'zi davrlarda, xususan, 130 yildan ziyod vaqt davom etgan chor mustamlakasi 106oshi106'rolar hukmronligi paytida anchayin zavol topdi, oyoqosti qilindi. Totalitar tuzum mutasaddilari mahalliy xalqni ruhan ko'taradigan, mudroq qalbini uyg'otib, faxr va g'urur bag'ishlaydigan kurash singari milliy qadriyatlarimizning payini qirqishdan manfaatdor edilar. Shu bois ham avloddan-avlodga o'tib, sayqal topib kelgan kurash sho'rolar davrida ro'yobga chiqa olmadi [2].

Yuqori malakali sportchilarni tayyorlash yuqori darajada ko'p yillik tayyorgarlik tizimi samaradorligiga bog'liq. Unga sport maktablarida o'quv dasturlari asosida amalga oshiriladigan bolalar, o'smirlar, o'spirinlar hamda katta yoshdagi kurashchilarni o'qitish, tarbiyalash va trenirovka qildirishning oqilona tashkil etilgan jarayoni sifatida ta'rif berish mumkin.

Kurashchining ko'p yillik tayyorgarligi inson rivojlanishining – yosh xususiyatlari, uning tayyorgarlik darajasi, tanlangan sport 106oshi106g o'ziga xos xususiyatlari, jismoniy sifatlarining rivojlanish xususiyatlari, harakat malakalari va ko'nikmalarining shakllanishini hisobga olgan holdagina muvaffaqiyatli amaga oshirilishi mumkin. Ko'p yillik trenirovka jarayonini to'g'ri tuzish uchun kurashchilar o'zlarining yuqori natijalariga erishayotgan yosh chegaralari atrofiga bog'liq holda yo'l tutishi lozim. Masalan, Olimpiya o'yinlari finalchilarining o'rtacha 106oshi 24-26 yoshni tashkil qiladi. Ushbu ko'rsatkichlarni hisobga olib, bir qator mutaxassislar kurashchilar eng yuqori natija ko'rsatadigan chegaralarni belgilashni tavsiya qiladilar. Kurashchining ko'p yillik tayyorgarligi jarayonida odatda, uchta yosh zonalar ajratiladi: birinchi katta muvaffaqiyatlar (19-21 yosh), optimal imkoniyatlar (22-26 yosh) va yuqori natijalarni ushlab turish (27-30 yosh) [3].

Trenerning yosh zonalarini bilishi ko'p yillik trenirovka jarayonini yaxshi tizimlashtirishga imkon beradi. Biroq sportchilarning 106oshi ko'p yillik trenirovkaning oqilona tizimini qurishda hisobga olinishi shart bo'lgan yagona omil emas. Kurashchining alohida jismoniy sifatlarini tarbiyalash uchun eng qulay davrlar, shuningdek texnik-taktik harakatlarni sifatli o'zlashtirish qobiliyatini hisobga olish zarur.

XULOSA. Bugun butun dunyoga keng tarqalgan kurash o'zining uzoq tarixiga ega ekanligini oldingi bo'limda ta'kidlab o'tdik. Kurash odamlar qabila-qabila bo'lib yashagan ibtidoiy jamoa davridayoq rasm bo'la boshlagan. Buni ko'pgina arxeologik,

etnografik, yozma manbalar va turli tuman yodgorliklar ham tasdiqlaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. D. V. Kim., M. S. Qulmurodova, D. R. Iskandarova “**O‘quvchi-yoshlar ongida sog‘lom turmush tarzini shakillantirishda jismoniy madaniyat va sportni o‘rni**”, Ta’lim va innovatsion tadqiqotlar ta’lim va innovatsion tadqiqotlar ilmiy va ilmiy texnik onlayn konferensiya ilmiy va ilmiy texnik onlayn konferensiya <https://t.me/scienceboxofficial> B.1
2. .Kerimov F.A. Kurash tushaman. -T: 1990.
3. Matveev L.P. Teoriya i metodika fizitseskoy kultury.M. 1991.